

UROLOGIK YIG'MA ASOSIDA OLINGAN TINDIRMA TARKIBIDAGI GLITSIRRIZIN KISLOTA MIQDORINI YUSSX USULIDA ANIQLASH

Tashpulatova N.X., Fayzullayev A.Sh.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: tashpulatovanasibakhon@mail.ru, tel: + (97) 705-80-04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10695580>

Annotatsiya: Mahalliy o'simlik xom ashyolari bo'lgan kiyik o'ti yer ustki qismi, tubulg'ibargli bo'ymodaron yer ustki qismi, chuchukmiya ildizidan olingan urologik yig'madan tindirma texnologiyasi ishlab chiqilib, son va sifat ko'rsatkichlari o'rganildi: tashqi ko'rinishi, chinligi, quruq qoldiq, o'g'ir metallar miqdori, spirt quvvati va zichligi hamda tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdorini YUSSX usulda aniqlandi. Olingan natijalar MH talabiga javob beradi.

Kalit so'zlar: Tindirma, kiyik o'ti yer ustki qismi, tubulg'ibargli bo'ymodaron yer ustki qismi, chuchukmiya ildizi, YUSSX usuli, glitsirrizin kislota.

Mavzuning dolzarbligi: Ichki bozorni yuqori biosamaradorlikka ega bo'lgan, chet el preparatlarini o'rnini bosuvchi mahalliy o'simliklar xom ashyosi asosida arzon, kam xarajatli dori vositalari bilan ta'minlash darajasini oshirish farmatsevtika sohasining asosiy vazifalaridan biridir. Shuni inobatga olgan holda Respublikamizda o'suvchi va yetarli zaxiraga ega bo'lgan dorivor o'simlik xom ashyolaridan yuqori terapevtik samaradorlikka ega bo'lgan dori shakllarini yaratish maqsadida bizning izlanishimiz ob'ekti bo'lgan kiyik o'ti yer ustki qismi (*Ziziphora Pedicullata* Pazij et Vved), tubulg'ibargli bo'ymodaron yer ustki qismi (*Achillae filipendulina* L.), chuchukmiya ildizi (*Glycyrrhiza glabra* L.) dan olingan urologik yig'ma asosida yuqori biosamaradorlikka ega bo'lgan tindirma olish texnologiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, uning yechimi tibbiyot amaliyotida buyrak tosh kasalliklarida yallig'lanishga qarshi va diuretik ta'sirga ega mahalliy dori vositalarining turini oshirishga imkon beradi.[1,2]

Tadqiqotning maqsadi: Mahalliy o'simlik xom ashyolari asosida tayyorlangan urologik yig'madan olingan tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdorini YUSSX usulda aniqlash.[3]

Tadqiqot usullari: Tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdorini YuSSX usulida aniqlandi. Buning uchun izokratik nasosli Shimadzu modelidagi Spd 20A prominence UV/VIS Detector dan foidalanildi.

Kalonka Hplc-colum250-4.6mm PerfectSil 100 ODS-3 5um,;

Aniqlanishi : 254 nm to'lqin uzunligida;

Oqim tezligi : 1,0 ml/min;

Namuna hajmi: 20 mkl;

kalonka harorati: 40°C.

Qo'zg'aluvchan faza: - asetonitril suv fosfat kislotasi 50:50

Standart namuna eritmasini tayyorlash: Taxminan 10 mg (aniq tortilgan) glitsirrizin kislotasining monoammoniy tuzining ishchi standart namunasi (Br.F, Eur.F) 50 ml hajmli o'lchov kolbasiga solinadi, eritiladi, eritmaning hajmi belgilangan belgigacha yetkaziladi va aralashtiriladi. Olingan eritma teshiklari 0,45 mkm bo'lgan membranali filtr orqali filtrlanadi.

Tekshirilayotgan namuna eritmasini tayyorlash: Glitsirrizin kislotasini miqdorini aniqlashdagi sinov eritmasi urologik yig'ma asosida olingan tindirma hisoblanadi. 1,0 g tindirma 50 ml li o'lchov kolbasiga solinadi, eritmaning hajmi belgilangan belgigacha yetkaziladi va aralashtiriladi. Olingan eritma teshiklari 0,45 mkm bo'lgan membranali filtr orqali filtrlanadi.

Tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdorini metrologik tavsifi

1-jadval

glitsirrizin kislota miqdori, %	\bar{X}	S	S_x	ΔX	ϵ
4,46	4,46	0,0454	0,0227	$\pm 0,023$	$\pm 0,5\%$
4,41					
4,52					
4,45					

1-rasm. Standart eritmaning YUSSX xromatogrammasi

2-rasm. Tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdorini YUSSX xromatogrammasi

Asosiy natijalar: Tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdorini YUSSX usulda aniqlandi. YuSSX usuli natijalariga ko'ra tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdori 4,46% ni tashkil etdi.

Xulosalar: Tadqiqot natijasida urologik yig'ma asosida olingan tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdori o'rganildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra tindirma tarkibidagi glitsirrizin kislota miqdori MH talabiga javob berishi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipova I.Sh., Tashpulatova N.X., Tadjiyeva A.D., Fayzullayev A.Sh. // Mahalliy o'simlik xom ashyolaridan tindirma olishning optimal usulini tanlash // Farmatsiya va farmakologiya, №2(4) – 2023 B.59-63
2. Farmanova N.T., Pulatova L.T., Mambetova D.I., Nurullaev A.D., Khudoykulova D.K. chemical composition of the urology collection // химия растительного сырья, 2021. № 1. с.227-232.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi 1-jild, 1-qism. Toshkent-2021